

ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Уралова Севара Бехзод кизи

Ташкентский государственный экономический университет, г.Ташкент
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13771295>

Аннотация: в данной статье анализируются факторы, которые оказывают влияние на инновационную деятельность предприятий, а также проводится их классификация, включая природно-климатические, социальные, финансово-экономические, производственно-технологические, научно-технические и организационно-управленческие группы.

Ключевые слова: инновационная активность, инновационные преимущества, модернизация, экономический механизм, фактор.

Инновационная деятельность, которая включает в себя модернизацию техники и оборудования, а также улучшение технологических процессов на основе научных достижений и внедрения передовых практик, представляет собой эффективный способ организации воспроизводственных процессов. Она не только способствует увеличению финансовых и экономических показателей за счет выявления скрытых резервов и сокращения текущих затрат, но и положительно сказывается на коммерческой деятельности предприятия и его репутации. Активность в сфере инноваций повышает конкурентоспособность продукции, улучшает использование ресурсов компании и делает ее более гибкой и способной быстро адаптироваться к изменениям внешней среды [8].

Под инновационной активностью следует понимать насыщенность деятельности предприятия инновационными решениями, а именно частоту разработки и внедрения новых технологий или совершенствования уже используемых в его хозяйственном обороте. Инновационная активность является комплексной характеристикой деятельности фирмы, выражающейся интенсивностью и своевременностью осуществляемых действий, а также способностью мобилизовать необходимый для этого потенциал [5].

Множество исследователей акцентировали внимание на факторах, оказывающих влияние на инновационную активность предприятий.

Т.Г. Философова в своей работе выделила следующие препятствующие элементы, затрудняющие инновационную деятельность на промышленных предприятиях [9]:

- экономические и финансовые аспекты;
- производственные факторы;
- рынок и потребительский спрос.

Нехватка финансовых ресурсов, недостаточное государственное финансирование, высокие затраты на продвижение инноваций, значительный уровень экономического риска и продолжительный срок окупаемости инновационных инвестиций входят в экономические факторы.

Производственные факторы характеризуются дефицитом квалифицированного персонала, отсутствие необходимой информации о новых технологиях и рынках сбыта, неспособность организаций оперативно внедрять инновации, а также отсутствие налаженного взаимодействия с другими предприятиями и научными учреждениями.

Низкий ценовой интерес со стороны потребителей к инновационной продукции, недостаточная нормативно-правовая база и регулирование в сфере инновационной деятельности, неадекватное стимулирование со стороны государства, инновационная инфраструктура и недоразвитость рынка технологий входят в состав рыночных факторов.

Факторы, охватывающие внутренние процессы предприятия, относят к микроэкономическим, а факторы, связанные с внешней средой предприятия - к макроэкономическим.

К микроэкономическим факторам можно отнести:

- специфику экономической деятельности предприятия и его отраслевую принадлежность;
- масштаб деятельности предприятия;
- наличие и достаточность источников финансирования для реализации инновационных проектов;
- технологический уровень производства, который включает ресурсоемкость, состояние и эффективность использования основных фондов, а также качество выпускаемой продукции;
- стабильность и профессиональная подготовка кадрового состава;
- осторожность в выборе контрагентов.

Макроэкономические факторы включают:

- социально-экономическую, налоговую и амортизационную политику государства;
- инвестиционный климат и стабильность в регионе;
- наличие административных, правовых и экономических барьеров;
- стоимость и доступность инвестиционного кредитования;
- условия поставки оборудования;
- конкурентную среду;
- доступность качественного сырья и материалов на рынке, а также уровень цен на них;
- покупательную способность населения;
- доступность земельных ресурсов;
- возможность получения дополнительных электрических мощностей;
- внешнеэкономическую и геополитическую ситуацию.

Следует отметить, что в большинстве субъектов остро стоит проблема недостаточного информирования о мерах государственной поддержки инновационной деятельности - предприятия зачастую не знают о предоставленных им возможностях.

Использованная литература:

1. Агеева Е.П., Дырдонова А.Н. Изменение специфики инновационной активности в условиях нестабильности геополитической ситуации, а также рост импортозамещения в химической и нефтехимической промышленности // Вестник Казанского технологического университета. 2014. Т. 17, № 22. С. 398–401.
2. Жилкина А.Н., Крылов В.К. Денежно-кредитная политика и ее влияние на реальный сектор экономики России // Вестник Университета (Государственный университет управления). 2015. № 1. С. 88–90.
3. Замараев Б.А., Киюцевская А.М. Российская экономика в контексте мировых трендов // Вопросы экономики. 2015. № 2. С. 32–48.
4. Колмыкова Т.С. Инновационно-прорывной сценарий поддержки экономического роста // Актуальные проблемы экономики и управления на предприятиях машиностроения, нефтяной и газовой промышленности в условиях инновационно-ориентированной экономики. 2014. № 1. С. 368–374.
5. Солопан И.Э. Инновационная активность и факторы, ее определяющие // Экономика и управление. 2014. № 8. С. 104–108.
6. Трифонов Ю.В., Соколов Д.Ю. Механизмы стратегического управления инновационной деятельностью на предприятиях // Вестник

Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2012. № 2-2. С. 261–264.

7.Юрьев В.М., Карпунина Е.К., Колесниченко Е.А. Реальные модели и инструменты импортозамещения в экономике России // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2015. № 2. С. 17–24.

8.Яшин С.Н., Солдатова Ю.С. Оценка устойчивости инновационного развития предприятий // Финансы и кредит. 2012. № 32. С. 9–17.

9.Competition. Innovation. Konkurentosposobnost: ucheb. posobie dlya studentov vuzov, obuchayushchikhsya po napravleniyam "Management", "Economics" /Т.Г. Filosofova, V.A. Выков; pod ed. Т.Г. Filosofovoy. – 2e izd., pererab. I dop. - М.: YUNITI-DANA, 2008. - 295 p.

